

Руслан Шевченко

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ МОЛДОВИ В 1953–1990 РР.

Ruslan Shevchenko

MAIN TRENDS IN THE REFORM OF THE POLITICAL SPACE OF MOLDOVA IN 1953–1990

Майже весь сталінський період (1940–1941, 1944–1951) у Молдові домінував лівобережний варіант молдовської мови. Роботи класиків румунської та молдовської літератури були заборонені, робилися спроби нав'язати думку, що молдовська мова належить до слов'янської групи мов. Після 1951 р. в цьому питанні відбувалася досить суперечлива лібералізація. З 1959 р. влада знову робить спроби зміцнити позиції російської мови за рахунок молдовської і нав'язати концепцію «білінгвізму». Після 1972 р. влада взяла курс на поліпшення вивчення і викладання російської мови в усіх навчальних закладах республіки. При цьому молдовська мова повністю ігнорувалася. Лише з 1987 р. почали здійснюватися спроби «зрівняти» її в правах з російською, але аж до прийняття Законів про мови (31 серпня і 1 вересня 1989 р.) цього так і не відбулося.

Ключові слова: лінгвістика, політика, влада, тиск, російська мова, русифікація.

Almost the entire Stalinist period (1940–1941, 1944–1951) in Moldova was dominated by the left-bank version of the Moldavian language. The works of the classics of Romanian and Moldavian literature were banned, and attempts were made to impose the idea that the Moldavian language belonged to the Slavic group of languages. After 1951, there is a rather controversial liberalization on this issue. Since 1959, the authorities have again made attempts to strengthen the position of the Russian language at the expense of Moldavian and to impose the concept of «bilingualism». After 1972, the authorities took a course to improve the study and teaching of the Russian language in all educational institutions of the republic. At the same time, the Moldovan language was completely ignored. Only since 1987 have attempts been made to «equalize» it in rights with Russian, but until the adoption of the Laws on Languages (August 31 and September 1, 1989) this did not happen.

Keywords: linguistics, politics, power, pressure, Russian language, Russification.

Основні тенденції розвитку політичної системи в Молдові в постсталінський період залишаються однією з найменш вивчених тем серед істориків-контемпораністів. Як не дивно, але фахових праць з історії політичної системи Молдови в радянський період так і не було створено. Єдину роботу, що стосувалась цієї проблематики, опубліковано ще в 1959 р. юристом А. Суріловим [5]. Після 1990 р. цій темі було присвячено ще три спільні праці [1–3]. Проте в перших двох розглянуто проблему загалом, не деталізуючи її, а в третій здійснено огляд періоду лише до 1961 р. Тим часом вивчення цієї теми може бути дуже корисним для політиків сучасної хвилі та нашого нинішнього суспільства, оскільки багато процесів, по суті, збігаються. Змінюються лише назви структур, прізвища керівників та часи, у які ці

зміни відбувалися. Тому ми вважали за важливе підготувати таку узагальнюючу статтю, у якій було б коротко викладено інформацію про основні структурні зміни політичного простору Молдови впродовж 1953–1990 рр.

Для змін політичної структури Молдови протягом усього хрущовського періоду (1953–1964) були характерними декілька процесів. По-перше, постійна структурна та управлінська чехарда, безперервні перебудови різних міністерств та відомств, основною з яких було скорочення числа останніх та звільнення їх функціонерів. Типовим на той час стало об'єднання у квітні 1953 р. Міністерства сільського господарства, Міністерства лісового господарства, ГУ бавовни, апарату уповноваженого Міністерства заготівель СРСР з

МРСР, Управління сільського та колгоспного будівництва, Управління мисливського господарства, ГУ водогосподарювання. Усі вони були об'єднані в Міністерство сільського господарства. В іншому випадку Управління кінематографії, Управління культури, Комітет установ культосвіти, Комітет радіоінформації, Управління трудових резервів, Управління поліграфічної промисловості, видавництв та книжкової торгівлі було включено до складу Міністерства культури [3, с. 86].

Також у рамках процесу спрощення держ-апарату відбулася ліквідація округів, що існували в Молдові в січні 1952 – червні 1953 р. та були повторенням розпущених ще 1947 р. повітів. Це стало непотрібним бюрократичним і фінансовим навантаженням на жителів республіки [8, арк. 52].

Однак скорочення кількості міністерств і відомств постійно наштовхувалися на те, що в результаті цих пертурбацій створювалися гігантські адміністративні монстри, які були не в змозі керувати величезною кількістю напрямків роботи, що входили до їхнього підпорядкування. Тому наприкінці 1953–1954 рр. було поділено на кілька самостійних відомств Міністерство харчової промисловості, МВС та деякі інші [3, с. 115–116, 118].

Суперечливість хрущовського періоду полягала й в тому, що розпочався процес розширення повноважень республік у різних галузях. Водночас у 1953–1955 рр. багато республіканських міністерств перейшло в союзно-республіканське підпорядкування. Відповідно контроль Москви за ними навіть посилювався [3, с. 110].

З 1956 р. переведення відомств у виняткове республіканське відання відновилося, а їх повноваження розширилися (сфери охорони здоров'я, громадського харчування, торгівлі, рибна, легка, будівельна, текстильна промисловість тощо). Було ліквідовано загальносоюзні Мінавтотранс та Мін'юст, Одеса залізниця. Натомість залишені лише їхні республіканські підрозділи, що дозволило їм у наступні роки значно зміцнити свій «напівавтономний» статус у складі СРСР [3, с. 110–111; 6, Арк. 106; 7, Арк. 90–91].

Цей процес торкнувся органів місцевого самоврядування – вже з осені 1953 р. починається поступове розширення їх повноважень – спочатку у сфері фінансування, потім формування річних планів та місцевих бюджетів [3, с. 97–99].

Тут також було проведено масштабну реорганізацію. Кількість сільрад скоротилося до 1955 р. з 1165 до 700, а районів у 1956 р. – з 60 до 46. Загалом у республіці впродовж 1954–1955 рр. було скорочено 4366 осіб керівного апарату [1, с. 361; 3, с. 115–117].

Водночас рудименти сталінської доби продовжували нагадувати про себе. У 1956 р. тепер уже хрущовський режим завдав нищівного удару по дрібному приватному підприємництву, яке дозволялося навіть за Сталіна, ліквідувавши ремісничу кооперацію, що сприймалася тоді як «лігво недобитого куркульства» [5, с. 304–305].

1957 р. став поворотним в історії державного будівництва МРСР, хоча проведені реформи й мали переважно формальний вплив на політичний статус республіки. Вона отримала право встановлювати основи власного законодавства в низці галузей. У ній був сформований самостійний адміністративний економічний район, який міг вирішувати власними силами багато нагальних проблем [3, с. 114; 5, с. 299–300]. Але цей процес ускладнювався внаслідок постійних адміністративно-територіальних реформ, здійснених у республіці за Хрущова – ліквідації одних і виникнення інших районів, міністерств, відомств тощо [1, с. 356–357; 3, с. 114].

У той же час, коли становище в республіці повністю перебувало під контролем партійних структур, безпосередньо підпорядкованих Москві, її повноваження, хоча й формальні, поступово розширювалися, децентралізувалося управління урядом, з'явилося значно більше міністерств республіканського підпорядкування. Розширився спектр питань, які могла обговорювати Верховна Рада республіки, дедалі складнішою ставала його внутрішня структура, розширювалися і повноваження місцевої влади [1, с. 359–360, 382–383].

Від постійних хрущовських перетрусів суттєво постраждала виконавча гілка влади в Молдові (уряд), у якій протягом 1957–1964 рр. неодноразово виникала необхідність перегляду структури та підпорядкування міністерств та відомств. У цей час відбулося різке призупинення розвитку економіки, зросла злочинність, з'явилися серйозні продовольчі проблеми тощо. Тому після усунення М. Хрущова від влади 14 жовтня 1964 р. його основні реформи було ліквідовано (СНГ, поділ партії на промислово та сільськогосподарську частини тощо) [9, арк. 13–18, 21, 95].

З 1965 р. у МРСР починається зворотний процес (тривав до 1988 р.) – централізація управління міністерствами та відомствами, що переводяться у подвійне союзно-республіканське підпорядкування. Завдяки цьому союзний уряд здійснював безпосередній контроль за діяльністю молдавського уряду, оскільки під контролем перебували «стратегічні» міністерства, які мали вирішальне значення для республіки [4, с. 591]. Під винятковим республіканським управлінням залишилося лише 5 міністерств і жодного Держкомітету. Тільки з липня 1988 р. починається черговий перехід міністерств та відомств у республіканське підпорядкування [4, с. 591, 606].

У процесі реформування зазначених органів та відокремлення від них нових структур використовувалися різні методи. Частина їх виникала, виходячи з необхідності подальшого розвитку економіки республіки, відразу як міністерства (наприклад, Міністерство плодоовочевого господарства). Інші з'являлися спочатку як група підприємств галузі економіки, яка виробляла новий вид продукції, чи установ, які займалися новим видом діяльності. Так, наприклад, формування мережі ПТУ вимагало створення ГУ, а потім Держкомітету з профтехосвіти. Деякі відомства наприкінці 1960-их рр. набули статусу союзно-республіканських (ГУ Уряду з матеріально-технічного забезпечення) [4, с. 597]. У 1970-ті роки став виникати і новий вид відомств – Агропромислові об'єднання (АПО), які включали цілу мережу сільськогосподарських підприємств (наприклад, АПО з виноградарства та виноробства) [4, с. 600]. Деякі, як зазначалося, перетворювалися на Держкомітети чи одночасно в міністерства, тобто в структури з вищим рівнем централізації та складнішою внутрішньою організацією [4, с. 603–604].

Одночасно в 1978–1987 рр. низка відомств, залишаючись формально в республіканському підпорядкуванні, підняли свій статус і стали фактично надурядовими – безпосередньо підпорядкованими Москві в більшій мірі, ніж раніше (КДБ, ЦСУ) [4, с. 601].

Починаючи з 1988 р. у процесі «перебудови» під приводом боротьби з бюрократизмом відбулося злиття багатьох відомств. Багато з них було зовсім ліквідовано або навіть перетворено на підприємства напівкапіталістичного типу (концерн «Молдлегпром» тощо). Слід наголосити, що основи цього курсу закладалися задовго

до «перебудови». Наприклад, ще 1981 р. з'явилося Державно-кооперативне наукове об'єднання з хімічного обслуговування сільського господарства. Іноді горбачовські реформи чітко повторювали хрущовські (плани 1964 р. щодо реорганізації економіки, які не вдалося здійснити М. Хрущову, на практиці реалізував М. Горбачов, створивши Держагропром) [4, с. 615].

У 1957–1990 рр. постійними були кадрові перестановки. На початковому етапі вони мали на меті виведення з керівництва республіки «сталінських» кадрів, які звикли до суворой дисципліни, порядку, і відрізнялися високим рівнем особистої порядності. Хрущовські реформи сприяли швидкому зростанню корупції та приписок за характеристикою власних досягнень.

Прихід до влади І. Бодюла 1961 р. призвів до різкої зміни кадрової політики в республіці. Зокрема, було наголошено на створенні ядра міністрів, які надалі успішно працювали 20–25 років (Н. Положенко, О. Нечаєнко, О. Бикова та ін.). Характерним для періоду його керівництва республікою (і деякий час після) було те, що висування керівних кадрів відбувалося поступово, методично та ретельно планувалося із врахуванням гловним чином досвіду попередньої роботи державного діяча. Уся кадрова робота в республіці координувалася Організаційним відділом ЦК КПМ на чолі з Г. Дигаєм, який обіймав цю посаду майже чверть століття, у 1963–1986 рр. Необхідні кадри помічалися ще на початку кар'єри, спрямовувалися для навчання у партійній школі, здобували досвід керівництва в райкомах, райвиконкомах, міністерствах, відомствах і лише потім, у разі підтвердження встановлених якостей, висувалися на вищі керівні посади. Серед них були й ті, які пізніше здійснювали «перебудову» в республіці. Безсумнівно, у цій роботі було чимало помилок, але не вони визначали суть справи. На початку 1980-их рр. ці «перебудовні» кадри вже були на середніх ланках партійно-державного апарату (М. Снігур, А. Сангелі, І. Чубук та ін.) [4, с. 615].

У 1983 р. після призначення на посаду секретаря ЦК КПРС з кадрів замість І. Капітонова Є. Лігачова (займав її до 1990 р.), цей процес різко прискорився. У 1984 р. до Молдови для активізації добору необхідних кадрів направили завідувача одного з секторів ЦК КПРС В. Смирнова, який став другим секретарем ЦК КПМ. Він рішуче висував на керівні пости людей,

які до нього були задалегідь підготовлені Г. Ди-гаєм (серед них В. Воронін, який саме 1983 р. закінчив Вищу партійну школу при ЦК КПРС і потім працював в Оргвідділі ЦК КПКМ (1983–1985). У 1988 р. В. Смирнова було звільнено, а в 1989 р. він навіть деякий час провів у в'язниці за т. зв. «узбецькою справою» [4, с. 615].

У 1980-ті рр. висування кадрів йшло за принципом позитивного ставлення до реформ, прагнення бути їх активним провідником і, по можливості, бути готовим очолити їх. Виходячи з цього всі кадри для вищого керівництва Молдови ретельніше, ніж раніше, контролювалися і відби-ралися. Деякі з них (В. Воронін, В. Бобуцак, М. Платон, А. Вусатий тощо) продовжили свою кар'єру і в незалежній Молдові [4, с. 615].

Дослідження механізмів висування кадрів, принципів їх відбору, особистих якостей реаль-них кандидатів, які б дозволили нам детальніше описати становище керівництва республіки в 1957–1990 рр., на наш погляд, є проблемою на-ступних десятиліть, коли буде опубліковано бі-льше спогадів тогочасних партійних та радянських працівників Молдови, а головне, коли будуть повністю вивчені архівні матеріали за ті роки. Внесок у ці майбутні дослідження в міру своїх здібностей маємо намір здійснити і ми.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Platon M., Roșca S., Roman A., Popescu T. *Istoria administrației publice din Moldova*. Chișinău, Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, 1999. 472 p.
2. Smochină A. *Organele constituționale ale Republicii Moldova în condițiile regimului totalitar*. Chișinău: PRAG-3, 2001. 192 p.
3. Șevcenco R. *Viața politică în RSS Moldovenească*. Chișinău: Pontos, 2007. 228 p.
4. Șevcenco R. *Evoluția sistemului politic în RSSM (1965–1990). Historia est magistra vitae: civilizația, valori, paradigme, personalități : in honorem profesor Ion Eremia*. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală. Secția editorial-poligrafică, 2019. P. 591–620.
5. Сурилов А. *История государства и права Молдавской ССР (1917–1959)*. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1963. 335 с.

6. Управление Архива Общественно-Политиче-ских Организаций (УАОПО). Ф. 51. Оп. 15. Спр. 70.
7. Управление Архива Общественно-Политиче-ских Организаций (УАОПО). Ф. 51. Оп. 15. Спр. 74.
8. Управление Архива Общественно-Политиче-ских Организаций (УАОПО). Ф. 51. Оп. 12. Спр. 41.
9. Управление Архива Общественно-Политиче-ских Организаций (УАОПО). Ф. 51. Оп. 24. Спр. 27.

REFERENCES

1. Platon M., Roșca S., Roman A., Popescu T. (1999). *Istoria administrației publice din Moldova [History of public administration from Moldova]*. Chișinău: Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova Vostok [in Moldavian].
2. Smochină, A. (2001) *Organele constituționale ale Republicii Moldova în condițiile regimului totalitar [The constitutional bodies of the Republic of Moldova under the totalitarian regime]*. Chișinău: PRAG-3 [in Moldavian].
3. Șevcenco, R. (2007). *Viața politică în RSS Moldovenească [Political life in the Moldavian SSR]*. Chișinău: Pontos [in Moldavian].
4. Șevcenco, R. (2019). *Evoluția sistemului politic în RSSM (1965–1990). Historia est magistra vitae: civilizația, valori, paradigme, personalități : in honorem profesor Ion Eremia, (pp. 591–620)*. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală. Secția editorial-poligrafică [in Moldavian].
5. Surilov, A. (1963). *Istoriya gosudarstva i prava Mo-ldavskoy SSR (1917–1959) [History of the State and Law of the Moldavian SSR (1917–1959)]*. Kishinev: Kartya Mol-dovenyaske [in Russian].
6. Upravlenie Arkhiva Obshchestvenno-Politicheskikh Organizatsiy (UAOPO). F. 51. Op. 15. Spr. 70 [in Russian].
7. Upravlenie Arkhiva Obshchestvenno-Politicheskikh Organizatsiy (UAOPO) [Management of Public-Political Organizations Archive (MPPOA)]. F. 51. Op. 15. Spr. 74 [in Russian].
8. Upravlenie Arkhiva Obshchestvenno-Politicheskikh Organizatsiy (UAOPO) [Management of Public-Political Organizations Archive (MPPOA)]. F. 51. Op. 12. Spr. 41 [in Russian].
9. Upravlenie Arkhiva Obshchestvenno-Politicheskikh Organizatsiy (UAOPO) [Management of Public-Political Organizations Archive (MPPOA)]. F. 51. Op. 24. Spr. 27 [in Russian].

Шевченко Руслан Александрович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Молдавського Держуніверситету, м. Кишинів, Республіка Молдова.

Shevchenko Ruslan, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Leading Researcher of the Moldovan State University, Chisinau, Republic of Moldova.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5203-7858>

E-mail: rsevenco@gmail.com

Одержано 05. 10. 2022